

Савко О. Я.

к.е.н, доцент кафедри прикладної економіки
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0002-1255-8226>

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

JEL Classification L 8

SECTION "ECONOMICS". Економіка

Анотація. Екологічні негаразди є одними з основних проблем, які постають перед урядами усіх без винятку держав світу, вирішення яких є пріоритетними завданнями на сучасному етапі розвитку людства. У зв'язку з цим видаються актуальними дослідження питань, які пов'язані із взаємодією економічної та природної систем, застосуванні дієвих інструментів здійснення екологічної політики в основу якої покладено теорію екологічної модернізації.

В Україні застосування системи екологічного оподаткування неефективне та недієве, попри його законодавче врегулювання у межах Податкового кодексу Тому вважаємо доцільним подальше збільшення ставок екологічного податку, що, на нашу думку, сприятиме скороченню викидів забруднюючих речових та сприятиме впровадженню інновацій для екологічній модернізації вітчизняних виробництв

Ключові слова: **екологічне оподаткування**, екологічна політика, екологічна модернізація.

Annotation.

Environmental problems are one of the major problems that governments are left with in the world, and diminishing efficiency must be the highest priority at the current stage of human development. In their work with other types of current research, which are used with the use of economic and natural systems, the environmental tools used in environmental policy are used, as well as environmental environmental modernization.

Despite the gradual increase in environmental tax rates, they remain low compared to EU countries, meaning that business entities do not have incentives to implement environmental measures. Also, such rates of environmental taxation do not allow to observe such basic principles of environmental taxation as: the environmental tax rate should further take into account a number of factors, such as inflation and economic growth, changing priority areas for environmental protection, the impact of innovation on pollution control; the tax rate should be comparable to the damage caused by pollutants to nature; environmental taxes should influence the behavior of payers in both the short and long term.

Consequently, the application of environmental tax principles in Europe has proved effective, contributing to the reduction of emissions into the environment, the use of waste-free technologies by business entities, the introduction of environmental innovations and the reduction of environmental risks.

In Ukraine, ecological underpinning of inefficient and ineffective ones is used, and the favorable regulation within the Tax Code has to be treated as an ecological figure, which in our opinion is the smallest reduction and as a result is dangerous and intensive for the innovation of environmentally friendly modern .

Keywords: environmental promotion, environmental policy, environmental modernization.

Вступ

Екологічні негаразди є одними з основних проблем, які постають перед урядами усіх без винятку держав світу, вирішення яких є пріоритетними завданнями на сучасному етапі розвитку людства. У зв'язку з цим видаються актуальними дослідження питань, які пов'язані із взаємодією економічної та природної систем, застосуванні дієвих інструментів здійснення екологічної політики в основу якої покладено теорію екологічної модернізації.

Результати дослідження.

Засновники теорії екологічної модернізації Д. Хубер [1, с. 71-73] і А Мол [2, с. 325] визначали екологічну модернізацію як зменшення негативного впливу на природне середовища шляхом заміни існуючих промислових технологій на ресурсозберігаючі і менш шкідливі для довкілля, здоров'я людини та природи. На їх думку, такий процес є основою процесу трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне. Основними суб'єктами цього процесу визначено приватний бізнес.

Подальший розвиток теорії екологічної модернізації зміщував акценти на необхідності державного регулювання та державної відповідальності за екологічну модернізацію. Зокрема, М. Джонікт головним елементом екологічної модернізації визначив державну політику з реструктуризації національної економіки (макрорівня) [3, с.46-48]. Відповідно теоретичні положення екологічної модернізації покладено в основу формування екологічної політики держави, в якій акцент ставиться саме на структурній перебудові економіки зі збільшенням частки галузей які поєднують в собі високій рівень економічного розвитку та низький вплив на природне середовище.

Більш практичну основу в розвитку екологічної модернізації визначив А. Віл [4, с.111-114]. Він розробив принципи стратегічного планування та інструменти в інноваційній політиці промисловості, відповідно до яких бізнес та держава повинні взаємодіяти в процесі зменшення негативного впливу на природне середовище. На його думку, зосередження уваги на інноваціях дасть можливість вирішити проблеми природного середовища, та забезпечити генерацію економічного росту.

Для оцінки ефективності реалізації екологічної політики держав існують міжнародні рейтинги, серед яких рейтинг який визначається центром екологічної політики та права при Єльському університеті – індекс екологічної ефективності (*EPI Environmental Performance Index*), який розраховується з 2006 року [5]. Так за його даними Україна в 2018 році посіла 109 місце з 180 країн світу, за якими розраховувався індекс. Так, при загальному 109 місці, Україна займає 140 позицію з 180 країн за критерієм «біорізноманіття та середовища проживання», що характеризує зусилля країни у вирішенні проблем із збереженням видів в межах власних кордонів; 122 – за показником забрудненості повітря оксидом азоту та оксидом сірки, що впливає на здоров'я людей і характеризує якість повітря.

Основою екологічного оподаткування є теоретичні положення Артура Пігу, який ввів в економічну теорію категорію «коригувального податку», мета впровадження якого зводилась до зменшення проявів негативних зовнішніх ефектів, при випуску економічних благ. Оптимальна ставка оподаткування повинна бути рівною граничному екологічному збитку. Застосування екологічних податків як непрямого метода економічного регулювання засновано на принципі «забруднювач платить».

Однак практичне застосування екологічних податків мало значні складності, в першу чергу обумовленні тим, яким чином розподілятимуться доходи від такого оподаткування. В економічній теорії з цього питання існують два альтернативні підходи: гіпотеза подвійного дивіденду, та підходу сформованого такими вченими як А. Бовенберга, Л. Гоулдера.

Гіпотеза подвійного дивіденду стала широко використовуватися після її презентації Девідом Пірсом (1991) [6, с.945-946]. Суть гіпотези подвійного дивіденду полягає в тому, що економічне стимулювання охорони навколишнього середовища в результаті впровадження екологічного податку повинно одночасно супроводжуватися зниженням податкового тягаря пов'язаного з соціальними виплатами (тобто податкового тягаря на доходи), що потенційно дозволить стимулювати ріст зайнятості та підтримати конкурентоспроможність національних виробників. Таким чином, збільшення ставки екологічного податку вище рівня оптимального за А. Пігу може бути виправданим, якщо доходи від цього збільшення будуть використовуватися для зниження асиметричності в податковій системі, наприклад для зниження податку на доходи чи податку на прибуток.

У відповідності з підходом А. Бовенберга та Л. Гоулдера оптимальна ставка екологічного податку повинна бути нижче податкової ставки А. Пігу. А. Бовенберг стверджував, що екологічні податки, як правило, збільшують вже існуючі спотворення [7, с. 1085]. Збільшення екологічного податку на вузькій базі оподаткування і зниження податків на широкій базі (наприклад, податок на трудовий дохід), як правило, збільшують загальні спотворення податкової системи.

Одними з перших серед європейських країн, які знизили податки на особистий дохід і заробітну плату, підвищивши податки на екологічно руйнівну діяльність стали Швеція, Данія, Нідерланди, Німеччина і Франція.

Для прикладу в Швеції, в рамках проведення екологічної податкової реформи був суттєво збільшений податок на додану вартість на енергію і акцизні податки на CO₂ і SO₂. При цьому податки на доходи були до 30%. Впровадження податку на викиди діоксиду вуглецю і його дія протягом багатьох років в Швеції призвела до зменшення забруднення природного середовища на 6%. Повчальним досвідом є також направлення коштів від екологічних податків на фінансування освіти населення. Ці дії в Швеції отримали назву «зелена освітня ініціатива для дорослих» [8, с. 25].

Завдяки запровадженню екологічних податків в Норвегії, за період з 1991 по 1993 рр. викиди діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами забруднення та стаціонарними і пересувними джерелами зменшилася на 40%. Поряд з податком на викиди діоксиду вуглецю в Норвегії діють податки на викиди сірчаного ангідриду (SO₂), впровадження якого привело до зменшення забруднення на 3-4% [8, с.39-40].

Відповідно до сфери застосування, Євростат, виділяє чотири групи екологічних податків: енергетичні, транспортні, на забруднення природного середовища, ресурсні [9]. При цьому всі ресурсні податки, що пов'язані з видобутком нафти і газу виключаються з екологічних податків, оскільки вони впроваджуються з метою вилучення ресурсної плати.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) сформулировала ряд універсальних принципів екологічного оподаткування на основі яких повинні впроваджуватися екологічні податки [10, с. 1-2]:

- податок повинен стягуватися безпосередньо з джерела забруднення або дії, що приводить до даного забруднення;
- якщо податки неможливо і (або) занадто дорого стягувати з самого джерела забруднення, то слід використовувати об'єкти, пов'язані з цим джерелом;
- ставка податку повинна бути диференційованою і враховувати вміст забруднюючих речовин;
- податок повинен стягуватися з урахуванням особливостей окремих категорій платників податків;
- ефекти розподільчого характеру, повинні компенсуватися не тільки цими податками;
- при встановленні екологічних податків необхідно враховувати їх вплив на конкурентоспроможність платників податків.
- ставка податку повинна бути порівнянна з шкодою яку забруднювачі наносять природі;
- податкова ставка повинна відображати супутні негативні соціальні ефекти діяльності платника, що не мають відношення до природи;
- ставка екологічного податку може бути вище розміру втрат від екологічно шкідливої діяльності платника, але не повинна бути нижче неї;
- екологічні податки повинні впливати на поведінку платників як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді;
- ставка екологічного податку повинна в подальшому враховувати ряд чинників, таких як інфляція і економічне зростання, зміна пріоритетних сфер

захисту довкілля з позиції громадської думки, вплив інновацій на боротьбу із забрудненням;

- екологічні податки повинні бути сприйнятті суспільством.

В Україні використання системи екологічного оподаткування законодавчо врегульовано в межах Податкового кодексу. Відповідно з яким екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується за: фактичні обсяги викидів в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів як вторинної сировини, утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, понад установлені особливими умовами ліцензії строк [11, с. 304].

За даними Державного комітету статистики України [12] обсяг викидів забруднюючих речовин у повітря стаціонарними та пересувними джерелами протягом 2010-2017 років мав тенденцію до зниження (рис1). Однак зменшення цього показника у 2014-2017 роках пов’язано із неврахуванням даних по тимчасово окупованих територіях, а також із відсутністю інформації по пересувним джерелам забруднення повітря у 2016-2017 рр.

Рис. 1 – Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2010-2017 роки [12]

Розглянемо структуру викидів забруднюючих речовин та встановлені ставки екологічного податку в Україні за 2016-2018 роки (табл. 1).

Таблиця 1 - Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та ставки екологічного податку у 2016-2018 рр.

Забруднюючі речовини	Викиди % ¹			Ставки екологічного податку грн /т ²		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Оксид вуглецю	26,1	26,97	28,3	74,17	83,07	92,37
Ангідрид сірчистий	34,97	26,89	26,54	1968,6 5	2204,8 9	2451,8 4

Вуглеводні	15,15	20,44	18,81	111,26	124,61	138,57
Діоксид азоту	7,83	7,98	8,19	1968,6 5	2204,8 9	2451,8 4
Двоокис вуглецю	4,89	4,6	4,81	0,33	0,37	0,41
Інші	11,06	13,12	13,35			

Джерело:

¹ розраховано за даними [12];

² сформовано на основі [11]

Дослідження показують, що у структурі викидів забруднюючих речовин найбільша величина припадає на ангідрид сірчистий частка якого протягом аналізованого періоду зменшується з 34,97% у 2016 році до 26,54% у 2018 році та оксид вуглецю частка якого збільшується з 26,1% у 2016 році до 28,3% у 2018 році.. Щодо ставок екологічного податку, то слід відмітити, що деякі з них є низькими, тобто мають незначний фіскальний тиск на суб'єкти підприємницької діяльності за забруднення атмосферного повітря. У 2018 році відбулося підвищення ставок екологічного податку на 11,2% у порівнянні із 2017 роком. Так, ставка податку за викиди оксиду вуглецю становить 92,37 грн/т, по при її значення у минулому році на рівні 83,07 грн/т. Ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році – 0,33 грн/т, у 2017 році становила – 0,37 грн/т, у 2018 році – 0,41 грн/т, однак у 2019 році відбулося її підвищення у 24,4 рази до 10,0 грн/т. Проте попри поступове підвищення ставок екологічного податку, вони залишаються не високими у порівнянні з країнами ЄС, тобто суб'єкти підприємницької діяльності не мають стимулів до впровадження природоохоронних заходів. Також такі ставки екологічного оподаткування не дозволяють дотримуватися таких основних принципів екологічного оподаткування, як:

- ставка екологічного податку повинна в подальшому враховувати ряд чинників, таких як інфляція і економічне зростання, зміна пріоритетних сфер захисту довкілля, вплив інновацій на боротьбу із забрудненням;
- ставка податку повинна бути порівнянна з шкодою яку забруднювачі наносять природі;
- екологічні податки повинні впливати на поведінку платників як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді.

Висновки

Отже, застосування принципів екологічного оподаткування в країнах Європи показало свою ефективність, це сприяло зниженню викидів у навколишнє середовище, використання суб'єктами господарювання безвідходних технологій виробництва, впровадженню інновацій із збереження довкілля та зменшення екологічних ризиків.

В Україні застосування системи екологічного оподаткування неефективне та недієве, попри його законодавче врегулювання у межах Податкового кодексу Тому вважаємо доцільним подальше збільшення ставок екологічного податку, що, на нашу думку, сприятиме скороченню викидів

забруднюючих речових та сприятиме впровадженню інновацій для екологічній модернізації вітчизняних виробництв.

Література

1. Huber J. Die Verliorene Unschuld der Okologie: Neue Technologien und Superindustrielle Entwicklung, Frankfurt am Main: Fisher Verlag, 1982- 468 p.
2. Mol A. Sociology, environment and modernity: ecological modernization as a theory of social change / A. Mol // *Society and Natural Resources*. — 1992. — Vol. 5. — P. 323-344.
3. Jonicke M. Preventive environmental policy en ecological modernization find structural policy/ M.Jonicke // *Discussion paper*. — Berlin, 1985. — P. 46 — 59.
4. Weal A. The new politics of pollution.- Manchester: Univ.- 1992 – 236 p.
5. Україна в рейтингу екологічної ефективності у 2018 році [Електронний ресурс] / Економічний дискусійний клуб. – Режим доступу: <http://edclub.com.ua/analitika/pozyciui-ukrayiny-v-reytingu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci> (дата звернення 30.04.2019)
6. Pearce D.W. The Role of Carbon Taxes in Adjusting to Global Warming / D.W. Pearce // *Economic Journal, Royal Economic Society*. – 1991. – Vol. 101(407). – P. 938–948.
7. Bovenberg A.L. Environmental Levies and Distortionary Taxation / A.L. Bovenberg, R.A. de Mooij // *American Economic Review*. – 1994. – Vol. 94. – № 4. – P. 1085–1088.
8. Environmentally Related Taxes in OECD Countries. – OECD, 2001 . – P.142. - Retrieved from: <https://www.cbd.int/financial/fiscalenviron/g-fiscaltaxes-oecd.pdf> (дата звернення 25.04.2019)
9. Environmental Taxes — A Statistical Guide. Eurostat. Luxembourg, 2001 [Електронний ресурс] – Режим доступу <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5854253/KS-39-01-077-EN.PDF/5c97b328-6539-4290-9bca-97dea7b882bd?version=1.0> (дата звернення 22.04.2019)
10. Environmental Taxation. A Guide for Policy Makers. September 2011. – P.12 [Електронний ресурс] – Режим доступу <https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf> (дата звернення 01.05.2019)
11. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755–VI // Вісник податкової служби України, 2014. - №2-3. – С. 432. – (зі змін. та допов.).
12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення 03.05.2019)